

Suivi d'émergence de la résistance du puceron cendré du pommier (*Dysaphis plantaginea*) vis-à-vis du flonicamide dans le cadre du plan de surveillance 2020

Rédacteurs : Claire Mottet, Elorri Segura, Benoit Barrès

Résumé :

En 2020, le protocole de test de la résistance au flonicamide de *D. plantaginea* par trempage de feuilles prévoyait dans un premier temps un test en population par dose discriminante, puis une confirmation par une exposition des clones survivants à la dose discriminante. Cette année, 10 prélèvements étaient prévus au plan de surveillance, 14 ont été reçus, dont 11 exploitables, parmi lesquels 9 au sein desquels des individus résistants ont été identifiés (1 issu de Centre Val de Loire, 6 de Nouvelle-Aquitaine et 2 de Pays de Loire). La résistance au flonicamide est confirmée et semble se répandre dans les populations de *D. plantaginea*. Toutefois, la recherche de clone hautement résistant mise en place cette année, s'est révélée infructueuse.

Contexte

Dysaphis plantaginea (Passerini, 1860), le puceron cendré du pommier, a pour hôte primaire le pommier (*Malus communis*), et pour hôte secondaire le plantain (*Plantago lanceolata*). Il est le plus nuisible des pucerons des pommiers car il est très fécond (reproduction par parthénogénèse) et très nuisible tôt au printemps. Il provoque, par ses piqûres, de graves déformations des organes végétaux. Les feuilles se recroquevillent et peuvent tomber, les rameaux sont déformés, la chute physiologique est contrariée, les fruits restent nombreux, petits et bosselés. La lutte contre ce ravageur est principalement chimique (malgré l'existence de quelques variétés résistantes). Pour cette année de tests, l'objectif était double : finaliser la mise au point de la méthode de tests par dose discriminante, et obtenir des résultats provenant de plusieurs des principales régions de production de pommes.

Matériels et Méthodes

1) Prélèvements

Le plan de surveillance 2020 prévoyait 10 prélèvements sur des parcelles issues de 5 régions différentes (2 dans chaque région suivante : Auvergne-Rhône-Alpes (ARA), Centre Val de Loire (CVL), Nouvelle Aquitaine (NAQ), Occitanie (OCC), Provence Alpes Côte d'Azur (PAC), annexe 3 de la note de service DGAL/SDQSPV/2019-876 du 27/12/2019, Figure 1), si possible réalisés dans des parcelles où il existait une pression de sélection au flonicamide. Chaque prélèvement devait être constitué de 30 pousses provenant de 30 arbres différents répartis sur la parcelle (voir fiche de prélèvement, Annexe 1). Au total, 14 prélèvements ont été reçus (Figure 1).

En parallèle de ces prélèvements, deux clones de référence ont été testés, un clone servant de référence sensible (16-0042-0001), l'autre de référence résistant (17-0041-0003). Le clone 16-0042-0001, issu de pommier isolé non traité, est élevé en laboratoire depuis 2016, sa sensibilité au flonicamide a été évaluée par des tests en gamme de doses, et comparée à celle d'autres clones. On considère que ce clone a une DL50 basse. Le clone 17-0041-0003 provient du plan de surveillance 2016, sa DL50 a été estimée à 12,5 mg/L, soit environ 16 fois celle de la référence sensible.

Dix prélèvements étaient prévus au plan de surveillance 2020, 14 prélèvements ont été reçus, provenant de 4 régions différentes (ne correspondant pas toutes à ce qui avait été demandé) : CVL pour 4 d'entre eux, NAQ pour 7 autres, Pays de Loire (PDL) pour 2 autres et PAC pour le dernier (Annexe 2). Parmi ces 14 prélèvements, tous ont pu être testés sauf 2 en CVL, et celui de PAC. Dans ces trois prélèvements les pucerons étaient tous morts à réception des colis au laboratoire.

Figure 1 : Répartition des prélèvements prévus et reçus en fonction des régions pour le plan de surveillance 2020 sur la résistance vis-à-vis du flonicamide de *D. plantaginea*.

2) Produits phytosanitaires

Le flonicamide est un produit de la famille des Pyridine-carboxamide, il est systémique et agit par inhibition de la prise alimentaire, par contact et ingestion. Pour ce test biologique par trempage de feuilles, c'est le produit formulé qui est utilisé, nous avons employé le Tepekei (formulé à 50% de flonicamide, Belchim Crop Protection France S.A.).

3) Protocole de test

Le test par trempage de feuilles a été développé à partir de la méthode IRAC 019.v3.2 (2018) recommandée pour les tests de résistance sur pucerons. Il consiste à exposer des larves de premier stade à des feuilles de plantain traitées avec du flonicamide, en laissant pondre des adultes pendant 24h directement sur les feuilles traitées, et en évaluant la mortalité après 120h d'exposition.

A partir des résultats obtenus en 2017, nous avons pu identifier et conserver un clone de référence résistant, et déterminer une dose discriminante : 2,5 mg/L de flonicamide. Cette année, comme en 2018 et 2019, nous avons donc élevé les pucerons reçus du terrain sur une à deux générations puis nous avons séparé les descendants en deux lots : un lot témoin (traité à l'eau), et un lot traité à la dose discriminante. Pour s'assurer de la validité du test, le clone

de référence sensible et le clone de référence résistant ont systématiquement été testés en parallèle. Les éventuels clones survivants au test en dose discriminante ont été élevés puis testés une nouvelle fois en dose discriminante pour confirmer leur résistance (la dose discriminante choisie étant proche de la DL97, et non d'une DL100, nous avons effectué ces tests de confirmation pour exclure les faux-positifs potentiels).

Résultats et Interprétations

1) Résultats du plan

Tableau 1 : résultats des tests biologiques par dose discriminante vis-à-vis du flonicamide

Référence prélèvement Anses	Région	Nombre d'individus analysés	Résultats		
			Nb d'individus viables après traitement à la dose discriminante	Nb d'individus confirmés résistants par test DD	Résistant / Sensible
20-0080	CVL	41	10	4	R
20-0126	CVL	45	0	0	S
20-0063	NAQ	44	24	20	R
20-0081	NAQ	23	13	10	R
20-0091	NAQ	23	12	11	R
20-0103	NAQ	17	11	9	R
20-0104	NAQ	6	1	0	S
20-0127	NAQ	26	11	10	R
20-0139	NAQ	27	4	1	R
20-0070	PDL	38	10	3	R
20-0090	PDL	38	14	10	R

Nombre d'individus analysés : nombre d'individus ayant pondu dans les puits traités ; Nombre d'individus confirmés résistants par second test en DD : nombre de clones pour lesquels au moins un individu a survécu à la dose discriminante lors du second test. La différence entre le nombre d'individus viables après le premier traitement à la dose discriminante et le nombre d'individus confirmés résistants regroupe plusieurs cas : il s'agit soit d'individus testés à nouveau et morts lors du deuxième test, soit d'individus perdus pendant l'élevage précédent le deuxième test.

Figure 2 : Cartes des résultats de la recherche de clones résistants dans des populations de *D. plantaginea*. La couleur bleue représente les prélèvements dans lesquels aucune résistance n’a été détectée. La couleur rouge représente les prélèvements dans lesquels une résistance a été détectée selon le protocole utilisé. Il suffit qu’un seul clone au sein de la population soit identifié comme résistant pour que le prélèvement soit déclaré résistant. Le chiffre à l’intérieur des camemberts représente l’effectif pour lesquels un résultat a été obtenu.

2) Interprétation

Grâce à la détermination d’une dose discriminante en 2017, les pucerons ont été, dans un premier temps, testés par dose discriminante. Après réception des échantillons de terrain, ils ont été élevés au laboratoire, sur plantain, sur une à deux générations seulement, pour deux raisons : dans le souci de gagner en efficacité, d’une part, et d’autre part de manière à minimiser le biais dû à la reproduction par parthénogénèse, qui provoque une perte de diversité au fur et à mesure des générations d’élevage. Les survivants à la dose discriminante ont été élevés en lignées clonales, puis testés à nouveau à la même dose discriminante (2,5 mg/L), de manière à confirmer la résistance. Cette dose discriminante correspond à une dose létale 97. La probabilité qu’un clone sensible survive deux fois à cette dose discriminante est donc extrêmement faible.

Lors de ce premier test en dose discriminante, 2 des 11 prélèvements analysés (20-0104, provenant de NAQ et 20-0126, provenant de CVL) se sont avérés sensibles (aucun puceron

survivant à la dose discriminante), alors que les neuf autres (1 issu de CVL (20-0080), 6 de NAQ (20-0063, 20-0081, 20-0091, 20-0103, 20-0127 et 20-0139) et 2 de PDL (20-0070 et 20-0090)) ont présenté des individus survivants, avec un nombre pucerons viables par prélèvement testé variable selon les prélèvements (Tableau 1). Pour ces neuf prélèvements, la résistance a bien été confirmée (dès lors que l'on considère le prélèvement résistant s'il contient un individu résistant).

En 2020, une recherche de facteurs de résistance élevés a été initiée : sur les prélèvements résistants, les descendants des survivants au premier test en dose discriminante ont été exposés à une dose élevée de flonicamide, 35 mg/L. Aucun individu n'a survécu à cette dose.

Conclusions

En 2020, le protocole de test de la résistance au flonicamide de *D. plantaginea* par trempage de feuilles a été constitué de deux étapes, pour tester les prélèvements, dans un premier temps, en population par dose discriminante, puis dans un deuxième temps, soumettant une deuxième fois à la même dose discriminante les individus survivants, pour confirmer la résistance. Quatorze prélèvements ont été reçus, dont onze ont pu être analysés. Des individus résistants ont été détectés dans 9 prélèvements (c'est-à-dire qu'au moins un clone a survécu à la dose discriminante à deux reprises. Deux prélèvements se sont révélés complètement sensibles. La résistance de *D. plantaginea* au flonicamide est confirmée et a été détectée à ce jour dans 3 régions. Aucun clone avec un facteur de résistance élevé n'a été détecté. Le suivi sera prolongé dans le cadre du plan de surveillance pour l'année 2021. Ces résultats ainsi que ceux des années 2017, 2018 et 2019 ont fait l'objet d'une publication dans le numéro de novembre 2020 de Phytoma (n°738).

Partenaires

Expert référent Résistances de la DGAL

M. Jacques Grosman – DRAAF-SRAL Rhône Alpes – 165 rue Garibaldi – BP 3202 – 69401 Lyon cedex 03 – France.

Expert référent Arboriculture DGAL

M. Bertrand Bourgouin – DRAAF-SRAL Midi-Pyrénées – Cité administrative – Boulevard Armand Duportal – 31074 Toulouse Cedex – France.

Réseau des DRAAF-SRAL et des organisations professionnelles de la Surveillance Biologique du Territoire pour la participation aux prélèvements.

Références citées

IRAC Susceptibility Test Methods Series Method No: 019, Version: 3. <https://www.irac-online.org/methods/aphids-adulnymphs/>

R Core Team (2018). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <https://www.R-project.org>

Ritz, C., Baty, F., Streibig, J. C., Gerhard, D. (2015) Dose-Response Analysis Using R PLOS ONE, 10(12), e0146021

Date de validation / dernière édition : 11/07/2022

Annexe(s)

Annexe 1

PROTOCOLE DE PRELEVEMENT

Dysaphis plantaginea / Pommier / flonicamide, azadirachtine / spirotétramate

Objet : Identifier, chez le puceron cendré, des phénomènes de résistances au flonicamide par des méthodes de tests biologiques. Mettre au point une méthode et établir une ligne de base pour l'azadirachtine et le spirotétramate.

Choix des parcelles : Les prélèvements sont à réaliser dans des parcelles/des zones agricoles où il existe une pression de sélection au flonicamide, à l'azadirachtine ou au spirotétramate. Le nombre de prélèvements par région est précisé dans l'annexe 3 de la Note de Service DGAL/SDQSPV/2019-876.

Période(s) de prélèvement : d'avril à juin.

Collecte : un prélèvement est constitué comme suit

- 30 pousses provenant de 30 arbres différents répartis sur la parcelle
- Ne pas prélever de feuilles humides

Conditionnement :

- Enrouler chacune des pousses dans du papier absorbant puis la placer dans un sachet plastique fermé bien hermétiquement (type zip), ou dans un sachet en cellophane fermé hermétiquement.
- Regrouper ensemble les sachets contenant les pousses d'une même parcelle dans un carton rigide
- Conserver les sachets dans une glacière puis au réfrigérateur jusqu'à l'envoi

Expédition :

- compléter la fiche pour chaque prélèvement de manière exhaustive
- joindre cette fiche au prélèvement
- envoyer par Chronopost les échantillons le plus rapidement possible après le prélèvement, **en début de semaine** (du lundi au mercredi)
- prévenir le laboratoire par courriel juste avant l'envoi (claire.mottet@anses.fr et elorri.segura@anses.fr)

ANSES LYON- Unité CASPER

Secteur Entomologie
31 avenue Tony Garnier – 69364 LYON Cedex 07
Tél : 04.78.72.81.82 ou 04.81.92.19.06
Fax : 04.78.61.91.45

Annexe 2

Réception des prélèvements prévus au plan de surveillance 2020

Régions	Prélèvements prévus	Prélèvements reçus	Prélèvements analysés
NAQ	2	7	7
CVL	2	4	2
OCC	2	0	0
PACA	2	1	0
AURA	2	0	0
PDL	0	2	2
Total	10	14	11

Annexe 3

Résultats du plan :

Référence échantillon Anses	Référence échantillon Expéditeur	Région	Date de réception	Date de fin d'analyse	Nombre d'individus analysés	Résultats		
						Nb d'individus viables après traitement à la dose discriminante	Nb d'individus confirmés résistants par test DD	Résistant / Sensible
20-0080	20-37-02	CVL	12/06/20	29/07/20	41	10	4	R
20-0126	20-45-004	CVL	26/06/20	15/07/20	45	0	0	S
20-0063	20-79-001	NAQ	09/06/20	16/12/20	44	24	20	R
20-0081	20-24-001	NAQ	12/06/20	02/12/20	23	13	10	R
20-0091	20-33-002	NAQ	18/06/20	08/11/20	23	12	11	R
20-0103	20-19-002	NAQ	19/06/20	09/11/20	17	11	9	R
20-0104	20-19-001	NAQ	19/06/20	29/07/20	6	1	0	S
20-0127	20-87-003	NAQ	26/06/20	08/11/20	26	11	10	R
20-0139	20-79-005	NAQ	02/07/20	04/11/20	27	4	1	R
20-0070	20-44-004	PDL	11/06/20	09/11/20	38	10	3	R
20-0090	20-44-005	PDL	18/06/20	02/12/20	38	14	10	R